

**АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ КРАЇН БАЛТІЇ СИЛАМ ОБОРОНИ
УКРАЇНИ В РОКИ ВІЙНИ (2014 – 2024)****Томчук О.А.**

*доктор філософії, начальник відділу
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-9476-4348>*

Пилип С.А.

*магістр, молодший науковий співробітник
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Україна)
<https://orcid.org/0000-0003-0706-4958>*

**ASPECTS OF INTERNATIONAL MILITARY ASSISTANCE OF THE BALTIC STATES TO THE
UKRAINIAN DEFENSE FORCES DURING THE WAR (2014-2024)****Tomchuk A.**

*Doctor of Philosophy, Head of Department,
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy (Lviv)
<https://orcid.org/0000-0002-9476-4348>*

Pylyp S.

*Master of Science, Junior Researcher,
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy (Lviv)
<https://orcid.org/0000-0003-0706-4958>*

Анотація

У статті висвітлено особливості надання військової допомоги Силам оборони України з боку країн Балтії за десять років російсько-української війни. Аналізується період від початку російського вторгнення в Крим (20 лютого 2014 р.) до оборонних боїв Збройних Сил України 2024 р. включно. Зазначено, що проукраїнська позиція цих країн стала одним із важливих чинників глобальних змін у політиці Європейської унії щодо надання жертві агресії військової допомоги у вигляді постачання озброєння та військової техніки, організацій військових навчально-тренувальних місій в Європі.

Визначено, що країни Балтії рішуче підтримують Україну у боротьбі за державний суверенітет і відновлення територіальної цілісності. Зауважено, що тривалі та інтенсивні бойові дії в Україні спонукали країни Балтії до розробки власних оборонних проєктів, оскільки ці держави чітко усвідомили загрозу з боку Росії як небезпеку для власних кордонів.

Abstract

This article examines the distinctive features of military assistance provided by the Baltic States to the Ukrainian Defense Forces over the ten years of the Russian-Ukrainian war. The author focuses on the period from the onset of Russia's invasion of Crimea on February 20, 2014, to the Ukrainian Armed Forces' defensive operations in 2024. The Baltic States consistently adopted a pro-Ukrainian stance, significantly influencing the European Union's evolving policy on military support, including the supply of arms, equipment, and the coordination of military training missions across Europe.

The article states that the Baltic States have actively supported Ukraine in its efforts to defend state sovereignty and reclaim territorial integrity. In response to the prolonged and intense combat in Ukraine, these countries have initiated the development of their defense programs, recognizing the threat from Russia as a direct challenge to their national security.

Ключові слова: країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, російсько-українська війна, міжнародна військова допомога, Сили оборони України.

Keywords: Baltic States, Lithuania, Latvia, Estonia, Russian-Ukrainian war, international military assistance, Ukrainian Defense Forces.

Постановка проблеми. Віроломне вторгнення російської армії в мирнолюбну Україну 20 лютого 2014 р., загарбання Криму і частини земель на Сході держави, а пізніше – розгортання повномасштабної війни з 24 лютого 2022 р. й дотепер, спричинило найгострішу безпекову кризу в Європі з часів Другої світової війни. Перед Україною та міжнародною спільнотою постала низка важливих викликів, які можна було подолати лише завдяки

об'єднаним зусиллям всього світу. Водночас питання надання Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги стало питанням виживання цілої нації. Одними з перших подали руку допомоги жертві агресії країни Балтії, які добре пам'ятали радянську окупацію їхніх земель, гостро відчували наслідки російського імперіалізму.

Перед демократичною спільнотою постало питання збереження архітектури усього світового порядку, міжнародних відносин побудованих на

принципах міжнародного права. Усвідомлення цього факту значною мірою зумовило не лише політичну, дипломатичну та фінансово-економічну підтримку України з боку широкого кола держав-партнерів, а і матеріально-технічну допомогу Силам оборони України для відсічі агресора. Допомога світового співтовариства надходить і далі у військовій, фінансовій, гуманітарній та інших сферах.

Міжнародна військова допомога Силам оборони України від широкого кола союзників, зокрема країн Балтії, надходить у напрямках постачання озброєння, військової техніки та організації і проведенні навчально-тренувальних місій для оборонців України.

Країни Балтії мають з Україною досить тісні історичні та культурні зв'язки, спільне трагічне минуле в складі СРСР і в боротьбі за незалежність. Зокрема запам'ятовується "Балтійський шлях" 1989 року, коли понад два мільйони жителів Латвії, Литви і Естонії організували унікальну акцію ненасильницького спротиву, в якій брали активну участь і українці. Тому громадяни Балтійських країн глибоко розуміють цінність свободи і загрозу повторної російської окупації, прагнучи допомогти народу України зупинити путінську агресію.

Метою статті є висвітлення та аналіз окремих аспектів надання військової допомоги Силам оборони України та підтримки з боку найближчих сусідів – країн Балтії у роки сучасної російсько-української війни (2014 – 2024).

Історіографія проблеми в наш час активно розробляється. В монографії українських істориків – С. Віднянського та А. Мартинова, яка присвячена реакції світового співтовариства на російсько-українську війну присутній аналіз активних дій урядів країн Балтії щодо консолідації європейської спільноти на підтримку оборонців України. Автори підкреслюють, що у випадку з країнами Балтії, Україна має унікальну ситуацію, коли "національні інтереси цих держав повністю гармонізуються з демократичними цінностями, які країни Балтії захищають разом з іншими країнами ЄС і НАТО та спільно з Україною" (Віднянський С., Мартинов А., С. 151).

Військово-політичне співробітництво України з Північноатлантичним альянсом, де лідером виступають США в роки російсько-української війни проаналізував Ю. Бураков. Він вказує на те, що уряд президента Б. Обами, незважаючи на кволу політичну реакцію на російське вторгнення в лютому 2014 р. зробив ряд важливих кроків стосовно підтримання безпеки в Європі: розмістив свої наземні військові сили в Польщі та країнах Балтії, відправив до Литви реактивні винищувачі в рамках польсько-литовської поліцейської місії. Проте, як справедливо зазначає автор, і з цією думкою слід погодитися, за президенства Барака Обами позиція США була "нерішучою, зокрема у питанні щодо постачання летальної зброї, як жертви агресії (Бураков Ю. *Військово-політичне співробітництво України*, С. 114).

У 2023 р. відбувся науковий семінар на тему "Проблемні питання організації міжнародної військової матеріально-технічної допомоги Силам оборони України в ході відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ". У статті Ю. Буракова та А. Коротіної вперше проаналізована динаміка надання міжнародної військової допомоги ЗСУ у ході відсічі повномасштабній агресії Росії в 2022 р. (Бураков Ю., Коротіна А. *Динаміка надання міжнародної військової допомоги ...*).

Аналіз сучасних наукових досліджень демонструє значний інтерес вітчизняних науковців до питань підтримки та співробітництва України з європейськими країнами. Так, Ольга Сухобокова здійснила огляд та аналіз підтримки України з боку країн Балтії на початку повномасштабної російсько-української війни (Сухобокова О., *Політична та військова допомога країн Балтії Україні...*).

Українсько-польська військова співпраця в умовах російсько-української війни 2014–2024 рр. представлена у статті Миколи Литвина. Автор зазначає, що важливим осередком вишколу українських бійців напередодні та в час війни стала Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького; діяльність волонтерів та ін. (Литвин М. *Україна–Польща*, С. 90–94).

Окремі аспекти допомоги Україні з боку Литви та Польщі розглянуто у статті Олексія Фуртеса "Створення та основні заходи литовсько-польсько-української бригади як компонента міжнародного військово-політичного співробітництва України у 2000–2023 рр. (Фуртес О. *Створення та основні заходи литовсько-польсько-української бригади ...*).

Аналіз діяльності міжнародних навчально-тренувальних місій для військовослужбовців ЗСУ у роки російсько-української війни (2014–2023 рр.) представлено у публікації Юрія Буракова та Анастасії Гневашевої. Автори розглядають місії як складову міжнародного військового співробітництва України і країн-партнерів; проаналізовано наступні місії: американська "JMTG-U", канадська "UNIFIER", британська "ORBITAL" та операції "INTERFLEX" (Бураков Ю., Гневашева А., С. 61–69.)

Ґрунтовний джерельний матеріал міститься в наукових довідниках: "Міжнародна військова допомога Силам оборони України: хроніка подій. Частина перша (лютий – грудень 2022 р.)" та частина друга (січень – грудень 2023 р.) (*Міжнародна військова допомога Силам оборони України...*).

Попри значущість цих досліджень, питання міжнародної військової матеріально-технічної допомоги з боку країн Балтії, потребують подальшого всебічного аналізу та наукового осмислення.

Виклад основного матеріалу. Міжнародна військова допомога у роки оборони від нападу Росії набула вирішального значення у посиленні обороноздатності України. Відтак серед країн що активно допомагати Україні в протистоянні РФ були такі країни як США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Латвія, Литва, Естонія та інші.

Загалом більше півсотні країн світу надають Україні військову, гуманітарну, фінансову та інші види підтримки. Від початку війни у правлячих колах цих країн, зокрема які входили у блок НАТО спостерігалася нерішучість щодо розгортання військової допомоги. Пануючою була думка що факт надання допомоги втягнуть Північноатлантичний альянс у війну. Відбувалися дебати стосовно постачання зброї Силам оборони України та її поділу на “летальну” (смертоносна) та “нелетальну”. Точилися суперечки щодо дозволів на закупівлю зброї та безоплатне постачання.

У вересні 2014 р. в інтерв'ю газеті The Washington Post тогочасна Президент Литви Даля Грибаускайте, коментуючи напад Росії на сусідню державу і кволу реакцію міжнародної спільноти сказала: “Це означає, що Європа і світ дозволяє Росії не тільки залякувати своїх сусідів, але і застосувати військову силу проти них”. Згадала Грибаускайте і цинічні слова президента РФ Путіна про те, що, якщо б він захотів, то його солдати за два дні зайняли б Варшаву, Прибалтійські країни і Бухарест, а це була відкрита небезпека для сусідніх держав (*Грибаускайте: почему мы стараемся не злить Путина?*).

Перед країнами Балтії постала необхідність переосмислення політики безпеки. Північноатлантичний альянс відразу відреагував на російсько-українську війну, зокрема, вже із середини березня 2014 р. літаки дальнього радіолокаційного виявлення та наведення, почали здійснювати баражування повітряного простору з боку Польщі та Румунії вздовж українських кордонів для відстеження ситуації. У наступні місяці у Балтійському морі відбувалося посилене патрулювання кордонів військовими кораблями Альянсу.

В умовах розпочатої Московією війни проти України, НАТО повернулося до початкової концепції стримування Росії, яка була характерною з часу створення Альянсу. Гарантування колективної безпеки стало знову актуальним завданням військово-політичного блоку держав-учасниць. За відновлення цієї концепції, зокрема, активно виступили країни-члени Альянсу, що раніше входили до так зв. «соціалістичного табору». Так, керівники Польщі та прибалтійських країн виступили за розміщення на їхній території постійного контингенту НАТО, у тому числі створення там військових баз США – наймогутнішого члена Альянсу.

Литва – першою з держав світу у 2016 р. передала Україні летальну зброю — близько 150 тон патронів до автоматів Калашнікова (*Литва передала Україні около 150 тонн...*). Литва має власне виробництво патронів, тому не потребувала узгодження з іншими країнами НАТО. Україні передали патрони, які «не були потрібні Литві», оскільки зброя радянського зразка не використовується військовиками після переходу литовських збройних сил на стандарти НАТО. Таким чином, Вільнюс створив прецедент і дав приклад іншим країнам альянсу продемонструвати свій рівень військової підтримки України.

Керівництво Литви теж виступило за збільшення військової присутності НАТО на території Литви, що, мало би служити безпеці у Балтійському регіоні. Зазначимо, що Литва і тепер залишається потужним військовим партнером України, постачаючи як “летальну”, так і “нелетальну” військову допомогу. Литовські військові співпрацювали з українськими у навчаннях, зокрема за участі американських і польських військовослужбовців. (*Литва офіційно і безкоштовно надає зброю Україні з 2014...*).

Литва швидко прореагувало на ситуацію із нападом Росії на Україну, зокрема посилюється сектор безпеки країни. Велика кількість представників цивільного населення долучилася до лав добровольчої організації “Союз стрільців Литви”.

Вже в перший рік війни, у 2014 р., Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що Литва постачатиме конкретні елементи озброєння для ЗСУ. Як наголосила Даля Грибаускайте, Україна отримає будь-яку підтримку, яка тільки є у Литви (*Литва постачатиме Україні озброєння...*).

Литва входить до переліку країн, які найактивніше допомагають реформувати безпековий та оборонний сектори України. Ця допомога надається як в рамках двосторонньої та багатосторонньої співпраці, так і по лінії НАТО. Литва брала участь у діяльності об'єднаної координаційної комісії з питань реформи Міністерства Оборони України (серед інших учасниць цього формату — США, Велика Британія, Канада). Комітет складався з 13 тематичних підкомітетів, у яких розробляють питання реформи оборони та налагодження військової співпраці між сторонами. Для української сторони особливо важливою була допомога литовських інструкторів у реформі сержантського корпусу ЗСУ. Сержантська ланка в Україні не така ефективна, як в арміях західних країн. Оскільки Збройні сили Литви розвивалися з радянського фундаменту, то литовцям добре відомий трансформаційний етап і покроковість розвитку військових підрозділів за стандартами НАТО.

На відміну від більшості впливових країн Західної Європи, російська агресія щодо України призвела до посилення безпекової стратегії східних країн Балтії. Так в Естонії були визнані пріоритетними питання щодо формування додаткових бригад сухопутних військ оснащених найсучаснішою технікою, поглибленню інтеграції з командуванням та управлінням НАТО, розширенням територіального добровольчого Союзу оборони – Кайтселіт, тощо. Цікаво, що кількість членів організації “Кайтселіт”, функції якої полягають у розгортанні партизанської боротьби у разі нападу східного сусіда, зросла у перший рік окупації Криму в середньому на 10%. Естонія заявила про необхідність закупок для озброєння армії новітньої зброї стримування – протитанкових американських комплексів «Джевелін».

Агресія Росії проти України змусила іншу балтійську державу – Латвію звернутися до керівництва НАТО із закликом посилити захист Балтійського регіону. Рига усіляко підтримує

рішення Вашингтону про розміщення американських збройних сил на латвійській території.

Важливо підкреслити, що з початку російської агресії проти України у 2014 році країни Балтії стабільно та рішуче підтримують її у боротьбі за державний суверенітет і відновлення територіальної цілісності.

Поки більшість країн не поспішали з наданням військово-технічної допомоги Україні, Балтійські держави надавали їй без затримок і за власною ініціативою. Зокрема, з 2014 по 2021 рік ці країни були серед найбільших донорів військової допомоги Україні. Литва в цей період стала п'ятою за обсягами допомоги після США, Великої Британії, Канади і Польщі, надавши Україні підтримку на понад 12 млн євро, включно з важкими кулеметами, військовим спорядженням тощо.

Варто також додати, що напередодні повномасштабного вторгнення Литва та Латвія передали Україні ПЗРК «Stinger», а Естонія 8 лютого 2022 року надала мобільний військовий шпиталь та змогла надати Україні 1377 тон переважно летальної зброї вартістю 222 млн євро, включаючи ПЗРК «Javelin» та гаубиці, що склало третину її оборонного бюджету.

Коли 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну проти України ця підтримка стала ще інтенсивнішою. Історичне значення мав візит до Києва 13 квітня 2022 р. президентів Польщі, Латвії, Литви та Естонії: Анджея Дуди, Егілса Левітса, Гітанаса Науседи та Алара Каріса. Це був перший візит глав держав до української столиці від початку повномасштабного вторгнення. Вони відвідали зруйновані окупантами населені пункти Київської області, на власні очі побачили злочини російських військових та зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.

У своїх виступах вони висловили захоплення героїчною боротьбою українського народу та підтвердили намір лобювати надання більшої військової підтримки для ЗСУ на міжнародній арені. Усі зустрічі політичних представників Латвії, Литви та Естонії з українськими керівниками і представниками світових держав спрямовані на підтримку України та вирішення її найнагальніших потреб: від постачання зброї до сприяння інтеграції в ЄС, що відображено у численних офіційних заявах і спільних деклараціях.

Не можна оминати й значну гуманітарну допомогу. З перших днів повномасштабної війни з Литви, Латвії та Естонії в Україну безперервно надходять гуманітарні вантажі, організовані державними, місцевими органами влади, неурядовими організаціями, волонтерами та українською діаспорою.

Водночас проукраїнська позиція країн Балтії стала одним із важливих чинників глобальних змін у питанні наданні Україні важкого озброєння країнами НАТО. Рішення з цього питання було ухвалене з ініціативи США 40 країнами НАТО на базі Рамштайн у Німеччині 26 квітня 2022 року, що засвідчило створення світової антиросійської коаліції на підтримку України.

Від самого початку повномасштабної війни, разом із Польщею, країни Балтії активно використовували всі можливі дипломатичні засоби, щоб стимулювати інші країни ЄС та НАТО до збільшення підтримки України. Вони наполягали на створенні безпольотної зони, негайному постачанні зброї, фінансовій допомозі та максимальному посиленні санкцій проти агресора, інтеграції України до ЄС. Ці ключові заклики очільники, депутати та дипломати Латвії, Литви й Естонії постійно озвучували на зустрічах із представниками Європи та США.

Литва зуміла закріпити свою позицію на підтримку України в спільній декларації прем'єр-міністрів "Люблінського трикутника" (України, Польщі та Литви) від 14 березня 2022 року. Ця зустріч стала важливим сигналом для світу: керівники урядів засудили неспровоковане вторгнення РФ в Україну, а також закликали її негайно припинити бойові дії та вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окремо "Люблінський трикутник" звернувся до ООН та МАГАТЕ із закликом забезпечити безпеку ядерних об'єктів України, що опинилися під загрозою через атаки РФ. (Сухобокова О.).

Цікаво, що лідерами за часткою допомоги Україні у власному ВВП залишаються країни Балтії. Так Естонія виділила 1,26% свого ВВП (0,54 млрд доларів), Латвія – 1,09% ВВП (0,51 млрд доларів), Литва – 0,95% ВВП (0,76 млрд доларів) (*Міжнародна військова допомога, ч. II, С. 899*). Водночас важливо підкреслити, що допомога Україні від країн Балтії одночасно є внеском у зміцнення обороноздатності та безпеки Естонії, Латвії та Литви.

Окрім турботи про власні національні інтереси та безпеку, активну підтримку України з боку країн Балтії пояснює кілька важливих факторів: усвідомлення взаємозв'язку безпеки країн Центральної Європи, включно з Україною та Балтійськими державами; прагнення стимулювати ключові держави Західної Європи до активнішого протистояння російській загрозі й посилення гарантій безпеки в регіоні; а також потреба довгострокового усунення загроз з боку Росії.

Завдяки активній підтримці України Латвія, Естонія та Литва отримали можливість зміцнити власну безпеку, а також розвинути оборонну співпрацю в межах НАТО і на двосторонньому рівні з провідними країнами-членами Альянсу.

Беручи до уваги широкий спектр традиційних і гібридних загроз, країни Балтії послідовно розробляють стратегії реагування та поглиблюють взаємодію між зовнішньополітичними, військовими, розвідувальними, правоохоронними органами та прикордонними службами у сферах оборони, зовнішньої політики та безпеки.

Зміцнення обороноздатності країн Балтії відбувається насамперед через активне оновлення військового озброєння, закупівлю ракетних і протиповітряних систем, а також модернізацію збройних сил. Держави Балтії значно збільшують військові витрати для поповнення власних оборонних резервів.

Тривалі та інтенсивні бойові дії в Україні спонукали країни Балтії до розробки як власних, так і спільних оборонних проєктів. Наприклад, Латвія веде переговори з європейськими країнами щодо створення на своїй території спільного оборонного заводу для виробництва боєприпасів.

Зміщення акценту на використання новітніх технологій, таких як безпілотні літальні апарати (БпЛА), під час бойових дій підсилює потребу в їхньому виробництві. Латвія вже є одним із виробників і постачальників БпЛА в Європі, зокрема й для України. Заводи компаній «Edge Autonomy» і «Atlas Aerospace» у Латвії збільшують свої виробничі потужності.

Для країн Балтії пріоритетом у зміцненні обороноздатності та безпеки є збільшення військового потенціалу й ресурсів. У рамках цього впроваджуються зміни до строкової служби, зокрема, розглядаються кроки щодо відновлення обов'язкової військової служби, щоб забезпечити високий рівень національної готовності та колективної оборони.

НАТО регулярно проводить військові навчання за участі постійних контингентів, що базуються в Латвії, Литві та Естонії. З урахуванням нової Стратегічної концепції НАТО, до традиційних напрямів захисту на суші, морі та в повітрі додалися також кібербезпека та космічний простір. (*Зміцнення безпеки країн Балтії в контексті зміни стратегічної концепції оборони НАТО.*)

6 червня 2025 р., в місті Бірштонас (Литва), Комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою щодо повної підтримки України у війні з Росією, а також її членства у Європейському Союзі та НАТО. У підсумковому документі сторони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також наголосили – перемога України над Росією та її вступ до НАТО є ключовими умовами справедливого й тривалого миру в Європі.

Також вони звернули увагу на те, що членство України в НАТО забезпечить міцну основу для євроатлантичної безпеки та зазначили, що повномасштабна війна Росії є грубим порушенням міжнародного права, Статуту ООН та базових норм прав людини.

Відтак у спільній заяві країни Балтії перелічили п'ять ключових зобов'язань на майбутнє:

1. Підтримувати Україну до її повної перемоги – зокрема, звільнення усіх тимчасово окупованих територій, покарання воєнних злочинців та реалізація принципів міжнародного правосуддя.

2. Сприяти вступу України до ЄС, з метою завершення переговорів до 2030 року та набуття повноправного членства.

3. Підтримувати євроатлантичний курс України, з урахуванням рішень самітів НАТО у Бухаресті (2008), Вільнюсі (2023) та Вашингтоні (2024), а також закликати до ухвалення конкретних рішень на саміті НАТО 2025 року, який відбудеться в Гаазі.

4. Розвивати оборонну співпрацю з Україною, зокрема сприяти її приєднанню до Об'єднаних експедиційних сил (JEF) як кроку до глибшої інтеграції в сфері безпеки.

5. Посилувати дипломатичний тиск на Росію – ізоляція в міжнародних організаціях, розширення санкцій та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Комітети трьох країн Балтії також закликали інші парламенти, міжнародні інституції та уряди підтримати цю заяву та вжити відповідних кроків на шляху до перемоги України, її відбудови та повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту.

Висновки. Російсько-українська війна окреслила процес руйнування сучасної міжнародної системи та поставила під загрозу принципи європейської безпеки. Перед Україною та міжнародною спільнотою постала низка важливих викликів, які можна було подолати лише завдяки об'єднаним зусиллям всього світу. Водночас питання надання Україні військової та фінансової допомоги стало питанням виживання цілої нації.

Саме надання військової допомоги Україні країнами Балтії, США, Польщею відіграло критично важливу роль у забезпеченні стійкості України, її здатності оборонятися та об'єднати міжнародну спільноту проти агресії РФ. Так, з початку повномасштабної війни країни Балтії разом із Польщею активно застосовували всі можливі дипломатичні важелі, щоб мотивувати країни ЄС та НАТО до посилення підтримки України. Ці країни активно закликали до створення безпольотної зони, негайного постачання озброєння, фінансової допомоги, максимального розширення санкцій проти агресора та інтеграції України до ЄС.

Водночас саме чітке усвідомлення країнами Балтії справжніх цілей агресивної, імперської політики РФ, а також історична пам'ять про період перебування в складі СРСР є основними причинами їхньої активної підтримки України. З іншого боку, країни Балтії чітко бачать загрозу з боку Росії як безпосередню небезпеку для власної національної безпеки, тому підтримка України є також способом захистити власні кордони від потенційної агресії Росії.

Політика захисту спільних інтересів у сфері безпеки, а також активна взаємодія Балтійських держав з Україною зміцнюють позиції всіх учасників, створюючи міцний фундамент для багатосторонніх відносин і розширюючи інструментарій для реагування на загальні загрози. Балтійські країни стали прикладом ефективною регіональною співпраці в Центральній і Північній Європі та розвитку плідних відносин з Україною.

Список літератури

1. Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО (Українська правда, 06.06.2025). URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/7/7516062/>

2. Бураков Ю. В. Військово-політичне співробітництво України з Північноатлантичним

альянсом на сучасному етапі // Військово-науковий вісник. Вип. 32– Львів: НАСВ, 2019, с.111 – 120.

3. Бураков Ю. Коротіна А. Динаміка надання міжнародної військової допомоги Збройним Силам України у ході відсічі повномасштабній агресії Росії //“Проблемні питання організації міжнародної військової матеріально-технічної допомоги Силам Оборони України в ході відсічі широкомасштабної збройної агресії РФ”: Збірник матеріалів науково-практичного семінару 6 жовтня 2023 року. – Київ: ЦДВІЗС України, 2023, с. 9 – 12.

4. Бураков Ю., Гневашева А. Діяльність міжнародних навчально-тренувальних місій для військовослужбовців ЗС України у роки російсько-української війни (2014–2023) //Военно-історичний вісник, НУОУ, 2024, Т. 51(1). С. 61–69.

5. Віднянський С., Мартинов А. Російсько-українська війна та міжнародне співтовариство. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2023, 264 с.

6. Грибаускайте: почему мы стараемся не злить Путина? URL:<https://inosmi.ru/world/20140926/223252898>

7. Зміцнення безпеки країн Балтії в контексті зміни стратегічної концепції оборони НАТО...(2024) **Національний інститут стратегічних досліджень** /URL:<https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/zmitsnennya-bezpeky-krayin-baltiyi-v-konteksti-zminy-stratehichnoyi>

8. Литва офіційно і безкоштовно надає зброю Україні з 2014 – огляд Atlantic Council. Голос Америки. (2018) URL: <https://www.holosameryky.com/a/lytva-ofitsijno-i-bezkoshtovno-nadaje-zbroju/4226311.html>

com/a/lytva-ofitsijno-i-bezkoshtovno-nadaje-zbroju/4226311.html

9. Литва передала Україні около 150 тонн патронів к автоматам Калашникова. URL: <https://www.rbc.ua/rus/news/litva-peredala-ukraine-okolo-150-tonn-patronov-1472977434.html>

10. Литвин М. Україна–Польща: військово-політична співпраця в умовах новітньої російської агресії // Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 рр.): колективна монографія (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2024 р., м. Львів) / Упоряд. І. Підкова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 90–94.

11. Міжнародна військова допомога Силам оборони України: хроніка подій. Частина перша (лютий – грудень 2022 р.). Довідник. / За заг. ред. Ю. Буракова. – Львів: Національна академія сухопутних військ, 2024, 613 С.

12. Міжнародна військова допомога Силам оборони України: хроніка подій. Частина друга (січень – грудень 2023 р.). Довідник. / За заг. ред. Ю. Буракова. – Львів: Національна академія сухопутних військ, 2024, 825 С.

13. Сухобокова О., Політична та військова допомога країн Балтії Україні у перші місяці повномасштабної російсько-української війни, Baltija Publishing, Рига 2022, С. 661-670.

14. Фуртес О. Створення та основні заходи литовсько-польсько-української бригади як компонента міжнародного військово-політичного співробітництва України у 2000–2023 рр. // Военно-історичний вісник. 2023. № 50(4). С. 18-27.